

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*Madraximova Muborak Abdirasulovna
Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya Universiteti
Roman-german tillari kafedrası
muborak27@inbox.ru*

Annotatsiya: Mazkur maqolada kognitiv tilshunoslik doirasida nutq muammosining o‘ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Psixolingvistikaning kognitiv bosqichi tilning boshqa aqliy jarayonlar bilan uzviy bog‘liqligini aniqlashga qaratilgani qayd etiladi. Til va ongning o‘zaro aloqasi, nutqning semantik mazmuni, ensiklopedik ma’no va konseptual tuzilmalar kabi tushunchalar kognitiv yondashuv asosida ko‘rib chiqiladi. Maqolada freym, konsept, psixosemantika kabi nazariy asoslar bilan nutqni idrok etish, ifodalash va tushunish mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, til va tafakkur munosabati, ularning muloqotdagi o‘rni, ma’no shakllanishining dinamik tabiati va kognitiv tilshunoslikning asosiy tamoyillari batafsil ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: kognitiv tilshunoslik, nutq, psixolingvistika, semantika, konseptualizatsiya, freym, ong, til, tushuncha.

Annotation: This article analyzes the specific features of speech within the framework of cognitive linguistics. It highlights that the cognitive stage of psycholinguistics focuses on identifying the close connection between language and other mental processes. Concepts such as the interaction between language and consciousness, the semantic content of speech, encyclopedic meaning, and conceptual structures are examined from a cognitive perspective. The article explores mechanisms of perceiving, expressing, and understanding speech through theoretical foundations such as frames, concepts, and psychosemantics. Furthermore, it provides a detailed explanation of the relationship between language and thinking, their role in communication, the dynamic nature of meaning formation, and the core principles of cognitive linguistics.

Keywords: cognitive linguistics, speech, psycholinguistics, semantics, conceptualization, frame, consciousness, language, concept.

Psixolingvistikaning zamonaviy davri kognitiv fanlarning rivojlanishiga to'g'ri keldi. Ya'ni, psixolingvistika ushbu bilim fanlarining bir qismiga aylandi, ular bilimning tabiati, aqliy tasavvurlarning tuzilishi va mantiq hamda qaror qabul qilish kabi asosiy aqliy jarayonlarda qanday qo'llanilishi haqidagi savolga javob berishga harakat qiladi.

Psixolingvistika rivojlanishining kognitiv davri lingvistik nazariya primatidan asta-sekin chiqib ketish va boshqa fundamental aqliy jarayonlar orasida tilning o'rnini aniqlashga urinish bilan ajralib turdi.

Kognitiv tilshunoslik falsafiy nuqatai nazardan insonning bilish nazariyasi bilan bog'lab o'rganiladi. Kognitiv atamasi (ingliz tilida) «cognitive – bilishga oid» so'zidan olinsa-da, ildizi lotin va yunon tiliga borib taqaladi. Kognitologiya asosini bilish, anglash, tafakkur tushunchalari tashkil etadi.

Dastlabki yondashuvlarga ko'ra, kognitiv tilshunoslik bilan tadqiqot olib boruvchilar xususida so'z borganda psixolingvistlar nazarda tutilgan. Ular konseptual tizimning mavjudligi haqida bahslashar ekan, ongda noverbal fikrlash mumkinligini ta'kidlaydilar. Bunda ongga axborot belgilar orqali yetib borishi va bu belgilar insonning o'zi tomonidan hosil qilinishini isbotlaydilar. Insonning ong tizimi o'zgaruvchan va axborotlar beruvchi tushunchalar bilan rivojlanib, kengayib boradi.

Tarkibiy jihatdan bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan ong va til bir vaqtda paydo bo'ladi. Shundan kelib chiqib, til va ong o'rtasida ma'lum bir munosabatlar mavjudligini aytish mumkin. Til ongning mavjud bo'lish shakli sifatida namoyon bo'ladi. Ongning tildan bog'lanishi shundaki, inson ongining shakllanishi va rivojlanishi faqat uning so'zlar bilan ifodalovchi til olamiga kirishi bilan amalga oshadi. Nutq bilan birga inson fikrlashning mantiqiy asoslarini o'zlashtiradi, dunyo va o'z mavjudligini tahlil qilishni boshlaydi. Inson ruhiy dunyosi kengaygani sari, uni ifodalash uchun ko'proq til belgilariga ehtiyoj tug'iladi.

Til va ong qadimdan bir birini taqozo etib kelgan. Ular o‘zaro bog‘liq holda organik bir birlikni tashkil qiladi, lekin ular o‘rtasida qarama-qarshiliklar ham bo‘lishi mumkin. Tilning mohiyati uning vazifalarida namoyon bo‘ladi.

Tarixan Platon, Geraklit va Aristotel kabi faylasuflar ong, fikrlash va til o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganishgan. Aynan qadimgi Gretsiyada bu tushunchalar yagona butun sifatida qabul qilingan. Shunday ekan, bu tushuncha "logos" deb ataladigan so‘zda aks etgan, bu so‘z bevosita "fikir so‘z bilan ajralmas" degan ma‘noni anglatadi. Idealistik falsafiy maktablar, fikrni so‘z bilan ifodalash mumkin emasligini ta‘kidlagan.

XX asrning boshlarida yangi yo‘nalish - "til falsafasi" paydo bo‘ldi, u ongning insonning dunyoqarashiga, nutqiga va shu bilan birga atrofidagi odamlar bilan aloqasiga ta‘sir ko‘rsatishini ta‘kidlaydi. Ushbu yo‘nalishning asoschisi sifatida nemis faylasufi Vilgelm Gumboldt tanilgan.

Birinchi navbatda, til muloqot vositasi, fikrlarni uzatish, ya‘ni kommunikativ vazifa bajaradi. Fikir predmetning ideal aksidir, shuning uchun uni hech qanday material doiraga kiritmasdan ifodalash yoki uzatish mumkin emas. Shunday qilib, fikrni ifodalovchi material, sezgirlik doirasi sifatida so‘z, belgi, tovush va ma‘no birlikda namoyon bo‘ladi. Nutq, til vositasida fikrlarni va his-tuyg‘ularni almashish, muloqot jarayoni sifatida aks etadi.

Til – bu bilimlarning tuzilgan tizimi bo‘lib, ular orqali ma‘lumotlar saqlanadi va yangi tajribalar almashiniladi. Kognitiv tilshunoslikda til va ong bog‘likligining tadqiq etishda uchta asosiy xususiyat ajratiladi: birinchisi – semantika, ikkinchisi – tilshunoslikdagi ensiklopedik ma‘no, va uchinchisi – tilshunoslikda "ma‘no" tushunchasining o‘zaro bog‘liqligi.

Kognitiv tilshunoslikda nutqning mazmuni bilan bog‘liq hodisalar odatda semantika sohasiga kiradi. Ko‘pincha semantika tushunchasi o‘rnida semantik maydonning sinonim so‘zlari – ma‘no, tushuncha, anglash, ong, nutqning psixologik mazmuni kabi tushunchalar ishlatiladi. Lekin mazkur atamalar barchasi bir sohaga tegishliligi hisobga olinib, uni semantika deb atash fanda qabul qilingan. Chunki ularni har biri aniq tavsif etilmagani, kognitologiya va psixolingvistikada

qo'shimcha murakkablikni keltirib chiqaradi. Bunda ushbu tushunchalar boshqa fanlarda ham qo'llanilishi kuzatiladi va ularning mazmuni o'ziga xosdir. Semantika, ong, ma'no va so'z qiymati kabi terminlar til falsafasi va mantiqda faol qo'llaniladi. Nutqning mazmuni esa filologiya, tilshunoslik va boshqa fanlar tomonidan o'rganiladi.

Nutqning mazmuni termini maxsus tushuntirishni talab qiladi. Inson faoliyatida tarixiy voqealar, adabiy, iqtisodiy, fizik va kimyo jarayonlari, texnik qurilmalar kabi hodisalar bo'lishi mumkin. Nutq matnlari shaklida tasvirlangan hodisalar, atrof-muhitga oid bo'lib, turli fanlar va matnlar mavzusi hisoblanadi va ular psixologiya bilan bevosita bog'liq bo'lmasligi mumkin. Shunga qaramay, agar nutqning psixologik mazmuni va uning ma'nosini o'rganayotgan bo'lsa, bunda tadqiqot obyektimiz nutqni qurishda asos bo'ladigan va unga aloqador psixik jarayonlar va operatsiyalar bo'lishi kerak. Shunda nutqning psixologik mazmuniga tegishli hodisalar doirasiga quyidagi savollar kiradi: a) insonning psixikasida nima va qanday qilib so'zning ma'nosi shakllanadi; b) qanday qilib so'z "tanlanadi" va so'zlovchining fikriga mos ravishda ishlatiladi; v) qanday yo'l bilan inson go'daklik chog'ida ma'noli nutqni o'rganadi, uning ma'nosi ongda qanday rivojlanadi va boshqalar.

Psixologik (psixolingvistik) tomonni hisobga olgan holda, bu mavzuni muhokama qilishda, nutqning mazmunini ifodalash uchun to'liq psixologik bo'lmagan semantika atamasidan foydalanish qulaydir: bu atama psixologiyada umumiy xarakterdagi mazmun-psixologik hodisalarni ifodalashda keng tarqalgan bo'lib, psixologlar uni psikosemantika mavzusini ishlab chiqish bilan bog'lab qabul qilishgan.

Tilshunoslikda ensiklopedik ma'no tilning kategoriyalash xususiyatlarini moslashtirish sifatida tushuniladi. Agar til dunyoni tasniflash tizimi sifatida qaralsa, dunyo haqidagi bilimlar til orqali ifodalangan shakllar bilan bog'liq bo'lgan darajadan farq qiluvchi strukturaviy yoki tizimli ma'no yaratishga ehtiyoj bo'lmaydi. Kognitiv semantikada til so'zlovchining ongida mavjud bo'lgan tushunchalarga o'rganishga qaratiladi, tashqi dunyodagi obyektlarga emas.

Semantik tuzilma tushunchalar bilan tenglashtiriladi. So'zlar bilan bog'liq barqaror ma'nolar leksik tushunchalar hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, kognitiv semantika kognitiv tuzilma va semantik tuzilma bir xil deb hisoblanmaydi. Chunki so'zlarning ma'nolari inson ongiga mavjud bo'lgan tushunchalar to'liq ro'yxatiga kiravermaydi.

An'anaviy nuqtai nazardan, so'z ma'nosi lingvistika sohasida ko'pincha lug'at ma'nosi sifatida qaraladi. Ensiklopediyalar va lug'atlar o'rtasidagi nazariy farq leksikologlar va leksikograflar uchun har doim muhim bo'lgan. Semantikaning ayrim sohalarida bunday farq ongning mental tasvirida mavjud deb taxmin qilinadi. Bu nuqtai nazar so'z ma'nosining komponentli kontseptsiyasiga mos keladi. Kognitiv semantika doirasida esa qarama-qarshi fikr bildiriladi: ikki turdagi ma'no o'rtasidagi farq suniy sanaladi. Lug'at ma'nosi ensiklopedik ma'noning bir qismidir. Ensiklopedik semantika ko'proq fenomenlarni o'z ichiga oladi – u kontseptual xarakterga ega. Semantika so'zlarning ma'nosini ham, ularning ishlatilish xususiyatlarini ham o'z ichiga oladi. So'zlar aniq bir tushuncha yoki tushunchalar doirasiga oid bilimlarga kirish "nuqtalari" sifatida xizmat qiladi. Kognitiv semantika nuqtai nazaridan, so'zlarning aniq va o'zgarmas ma'nolari yo'q — so'z kontekstga qarab ma'no yaratish yoki konseptualizatsiya jarayonida "ko'rsatma" sifatida ishlaydi.

Konseptualizatsiya — bu o'zgaruvchan jarayon bo'lib, unda til birliklari kontseptual amallarni bajarish va tinglovchining ongida fon bilimlarini faollashtirish uchun yo'naltiruvchi ko'rsatkich sifatida xizmat qiladi. Ma'no esa doimiy definitsiya sifatida emas, balki dinamik jarayon sifatida qabul qilinadi. Ma'no yaratish jarayoni ensiklopedik bilimga — dunyo haqidagi bilimlar to'plamiga — va so'z ma'nosi gapdagi eng yaqin konteksti prosodik kontekst, situatsion kontekst va interperspektiv kontekst kabi turli kontekstlarga asoslanadi. Ensiklopedik tabiatdagi ma'no o'rganilishi, kognitiv lingvistika uchun an'anaviy ravishda, bilimning konseptual tuzilmalarini tavsiflashga qaratilgan. Bilimning tuzilishining bir turi — bu freymdir.

Konsept "freym" dastlab suniy intellekt tadqiqotlarida paydo bo'lib, Marvin Minskiga (1975 yil) bog'liq bo'lib, boshqa sohalarga ham keng tarqalgan. Lingvistika sohasida esa, bu atama, Ch.Fillmor nomi bilan bog'liq, chunki u uni o'zining na'munali grammatik konsepsiyasida fe'llarning mavhum vazifalarini tasvirlash uchun kiritgan (1975-82 yillar). Freym bilim tuzilishining tuzilmasi sifatida aniqlanadi va u konseptual darajada ifodalangan holda uzoq muddatli xotirada saqlanadi. Freym inson ongida paydo bo'lgan elementlar va ob'ektlarni til bilan o'zaro bog'laydi. So'zlar va grammatik tuzilmalar freymlar bilan bog'liq holda tushuniladi.

Freym tushunchasi kognitiv lingvistikaning keng tarqalgan nazariyalarida, masalan, kontseptual metafora nazariyasi, mental makonlar nazariyasi va kontseptual integratsiya nazariyasida qo'llaniladi. Bunda freym bilimlarni taqdim etishning aniqligi va intuitivligi ulardan tilshunoslikning deyarli barcha tahlil bosqichlarida foydalanishni ta'minlaydi.

Lingvistik ma'noning istiqbolli tabiati til reallikni bor bo'yicha tasvirlamay, tilning kategoriyalash vazifasi hamda individual yoki madaniy ehtiyoj, qiziqish va tajribani aks ettiruvchi bilimni shakllantirishida ko'rinadi.

D.U. Ashurova matn lingvistikasini tadqiq etar ekan, kognitiv tilshunoslik til va idrokning o'zaro bog'liqlikni o'rganishini ta'kidlaydi. Kognitiv tilshunoslikda tilning vazifasini ma'noni saqlaydigan, tasvirlaydigan va tinglovchiga yetkazib beradigan eng asosiy birlik sifatida tavsiflaydi. Ollima kognitiv tilshunoslikning quyidagi tamoyillarini asosiy deb e'tirof etadi:

1. Til aqliy fenomen sifatida kognitiv mexanizm sifatida qaraladi;
2. Til ijodkorlik va tasavvur qilish qobiliyatlari bilan ajralib turadi;
3. Kognitiv lingvistika o'zining asosiy e'tiborini til shakli va aqliy tuzilmalarga, dunyoni kategoriyalash va tushunish jarayonlariga, shuningdek, ularni til orqali ifodalashga, bilim tizimlariga va ularni og'zaki nutqda ko'rsatishga qaratadi;
4. Til faqat tilshunoslikda tashqi shakl sifatida emas, balki bilimlarni namoyish etishning ichki tizimi sifatida ham mavjud.

Sh. Safarov tilshunoslikning asosiy vazifasi til yordamida bilimlarni saqlash, qabul qilish va uzatishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi. Til vazifalarini insonning tafakkuri bilan bog'lab o'rganish zarurligi, bunda bilimning mavjudligi tilning mavjudligiga bog'liq bo'lib, til esa kognitiv tizimning faoliyati natijasida vujudga kelishi, lisoniy tarkiblar tafakkur jarayonining mahsuli deya e'tirof etadi. Olimning qayd etishicha, shu sababli, tilshunoslik psixologiya, sotsiologiya, madaniyatshunoslik kabi sohalar bilan uzviylikda kognitiv faoliyat asosida tadqiq etilishi kerak. Kognitiv tilshunoslik til tizimini tadqiq etish, bu tizimni faollashtiruvchi omillarni o'zlashtirish, shuningdek, ulardan qanday foydalanish qoidalarini tartibga solish masalalariga yo'naltirilgan. Kognitiv tilshunos til va tafakkur faoliyatining o'rganar ekan, ulardagi aloqa sabablarini izlaydi, shuningdek, bu sabablarning natijasi bo'lgan muloqat matnlarini – lisoniy tuzilmalarni mazmun va shakl jihatidan tahlil qilishga intiladi.

Aristotelidan boshlab 19-asrgacha tilshunoslikda «so'z» va «tushuncha», «hukm» kategoriyalarining tengligi haqida fikr yuritilgan. Ushbu kontseptsiyada so'z tushunchaning til orqali ifodasi, gap esa hukmning til orqali ifodasi sifatida qaralgan. Shuningdek, mantiqiy fikrlash shakllari ularni ifodalovchi til shakllari bilan tenglashtirilgan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, 19-asrgacha ko'plab grammatik nazariyalar til birligi haqida mantiqiy yondashuv nuqtai nazaridan yozilgan edi.

So'nggi yillardagi tadqiqotlarga ko'ra, tushuncha va so'zni, shuningdek, hukm va gapni tenglashtirishning mumkin emasligi aniqlandi. Tushuncha va so'z o'rtasidagi quyidagi farqlar mavjud: bir so'z bir vaqtda bir nechta tushunchani ifodalashi mumkin (masalan, omonimiya va polisemiyaning mavjudligi); bir tushuncha turli so'zlar bilan ifodalanishi mumkin (sinonimiya); tushuncha bir so'z bilan ifodalanmasligi mumkin, balki barqaror iboralar yoki frazeologizmlar orqali ifodalanadi; so'z har doim tushunchani ifodalayvermasligi mumkin, balki boshqa kontseptlar (masalan, tasavvurlar yoki emotsional holatlar) bilan bog'liq bo'lishi mumkin; tushuncha mazmuni o'zgarishi mumkin, lekin so'z o'zgarmaydi (masalan, «poezd», «samolyot» kabi so'zlarning tarixiy ma'nolari); so'z o'zgarishi mumkin, ammo tushuncha o'zgarmaydi (masalan, «student» o'rniga «talaba»); so'z nafaqat

tushuncha, balki emosional, baholovchi va stilistik tarkibiy qismlarni ham o'z ichiga oladi; so'zning semantikasi, tushuncha tarkibiy qismlaridan tashqari, ob'ektning ehtimoliy belgilarini aks ettiruvchi periferik semantik tarkibiy qismlarni ham o'z ichiga oladi.

Shunga o'xshash farqlarni hukm va gap o'rtasida ham ko'rish mumkin: bir hukm turli gaplar bilan ifodalanishi mumkin, bir gap bir nechta hukmlar ifodalashi mumkin (masalan, intonatsiyaga qarab); gap hukmni ifodalamay qolishi mumkin (masalan, savol yoki hayratlanish gaplari); hukm odatda ikki qismdan iborat bo'ladi, gap esa ikkilamchi a'zolari o'z ichiga olishi mumkin; gap modallik va grammatik ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Kognitiv tilshunoslik uchun eng asosiy birlik tushunchadir. Til va tafakkur o'rtasida ba'zi jihatlarga ko'ra farqlar kuzatiladi. Jumladan, tilning qonunlari va tafakkurning qonunlari bir-biriga mutlaqo mos kelmaydi. Til grammatikani o'rganishning asosiy vositasi sifatida qaraladi (masalan, kesim, aniqlovchi kabi), shu bilan birga tafakkur mantiqiy fikrlash ilmining manbai hisoblanadi. Mantiqiy birliklar abstrakt tushunchalar bo'lib, til birliklari esa real voqealarga asoslangan. Mantiqiy faoliyat juda muhim bo'lsa-da, grammatik kategoriyalarni inobatga olmasdan u muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin emas. Shu nuqtai nazardan, kognitiv tilshunoslik til qobiliyatining tarkib topishini izohlovchi fan sifatida qaraladi. Tafakkur esa bilimni qabul qilish va uni egallash jarayonini anglatadi, bu jarayon esa anglash, sezgi va mantiqni o'z ichiga oladi.

N.Saidraximovanning ta'kidlashicha, asosiy tafakkur kategoriyalari, jumladan, makon va zaman, borliq va jarayon, harakat va joylashuv, sabab va oqibat, xohish va intilish kabi tushunchalarni o'rganishda turli mexanizmlar qo'llaniladi, bu bilimlarni osonroq yodlash va amaliyotga tadbiiq etish imkonini beradi. Shunga qaramay, til har xil holatlarda har doim bir xil ma'no bermaydi, ya'ni ma'no tafakkur manbalariga qarab turli usullar bilan ifodalanishi mumkin.

A. Abduazizovning fikricha, nutqning hosil bo'lishi, uzatilishi, xotirada ongli saqlanishi kabi murakkab hodisalarning markazi miya neyronlari orqali amalga oshiriladi. N.Saidraximova olimning nutq hosil bo'lishi haqida fikrlarini ma'qullab,

tildagi turli til birliklarning shakl va mazmunini farqlaydi, turlicha tushunchalar, konseptlar, freymlar yordamida milliy-madaniy va ijtimoiy xususiyatlarni har bir xalq yoki etnos uchun o'ziga xosligini aniqlashda fonologik vositalar katta xizmat qilishligini aytadi. Shuningdek inson tili "tovushli, ovozli" bo'lib, u mazmunni hosil qilishda buyuk ahamiyatga egaligini kognitiv fonetika va fonologiyada o'rganilishi sababli uni kognitiv tilshunoslikning asosiy tarkibiy qismi ekanligini e'tirof etadi.

I.A.Strenin nutq va tafakkurni tadqiq etar ekan, uni uchga ajratadi: a) ichki nutq, b) tashqi nutq, v) nutqiy tafakkur.

Ichki nutq tushunchasi olimlar tomonidan turlicha ma'nolarda ishlatiladi. Kundalik tafakkurda ichki nutq odatda bizning ongimizda ayrim vaziyatlarda "ichkarida eshitiladigan" so'zlar sifatida tushuniladi. Bunday vaziyatlarni bizning ongimiz tez-tez qayd etadi. Kod o'zgarishlari konsepsiyasi nuqtai nazaridan bu ichki nutq emas, balki yashirin, eshitilmaydigan aytish, ya'ni "nayoq ovozli nutq" deb ataladi. Eshitilmaydigan aytish ayrim hollarda paydo bo'ladi va inson tomonidan seziladi.

Masalan, ichki nutq: a) agar shaxs biror narsa haqida o'ylayotgan bo'lsa, uning ongida yashirin aytish tez-tez paydo bo'ladi, ayniqsa, u gapirish shaklini nutqqa chiqarishdan oldin diqqat bilan o'ylab ko'rsa, ya'ni nutqqa yoki gapirishga tayyorlansa; b) emotsional yozma va og'zaki matnlarni tayyorlash jarayonida; v) kuchli emotsional holatda, bu holda eshitilmaydigan aytish inson his-tuyg'ulari bilan bog'liq vazifani bajaradi; g) matnlarni yodlash va keyinchalik qayta tiklash kabilarda aks etadi.

Ichki nutq, shuningdek, nutqni qabul qilishda, eshitilmaydigan darajada so'zlarni aytish va tushunishda (masalan, chet tillarida uzun yoki tanish bo'lmagan so'zlar) yoki matnlarning ayrim qismlarida qiyinchiliklarni his qilganda; suhbatdosh bilan emotsional hamdardlikda (biz uning so'zlarini o'zimizcha takrorlaymiz); "o'z-o'ziga o'qish" jarayonida yuzaga keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, har qanday holatda ichki aytish - bu tashqi nutqning bir turi sanaladi, chunki ichki aytishda tashqi nutqning barcha mexanizmlari ishlatiladi, faqat ovoz kuchi o'chirilgan bo'ladi.

Hozirgi kunda aksariyat tadqiqotchilar ichki nutqni o'rta kod (N.P. Bektereva) deb ataydilar, bu akustik va semantik kodning xususiyatlarini birlashtiradi. Umuman aytganda, o'rta kod nutq emas, balki tashqi nutq va kompyuter lingvistikasi o'rtasidagi vositachi kod hisoblanadi.

Tashqi nutq - bu fizikaviy va moddiy hodisa hisoblanadi. U milliy tilning fonetika, leksika va grammatikasi bo'yicha barcha qoidalariga muvofiq tashkil etilgan nutqdir. Tashqi nutqning bir nechta turlari mavjud bo'lib, ular asosan ovoz balandligi, ya'ni artikulyatsiya apparatining darajasi bo'yicha farqlanadi.

Ichki aytish – bu tashqi nutqning barcha qoidalari asosida qurilgan nutq bo'lib, lekin unda ovoz "o'chirilgan" holatda bo'ladi. Artikulyatsiya organlari faoliyat ko'rsatadi, ammo "ovozni yoqmaslik" buyrug'i berilgan: bu "nutq minus ovoz". Boshqa jihatlardan bu odatiy tashqi nutqdir.

Ichki nutqda pichirlash holati kuzatiladi, bu ovoz balandligi pasaytirilgan nutqdir. Bu maxsus vaziyatlarda ishlatiladi, masalan, baland ovozda gapirish mumkin bo'lmagan holatlarda yoki murakkab matnlarni o'qiyotganda o'z-o'zini qo'llab-quvvatlash sifatida kabi. Bu nutq faoliyatida ichki aytishga o'xshash vaziyatlarda namoyon bo'lishi mumkin, lekin ichki aytishga qaraganda samaraliroq vosita sifatida qo'llaniladi.

Baland ovozli nutq – bu odatiy nutq bo'lib, uning ovoz balandligi kommunikativ vaziyatga mos keladi.

Ko'pincha lingvistika sohasida «nutqiy tafakkur» atamasi ishlatiladi, ammo uning mazmuni aniq belgilab berilmagan bo'ladi. Tafakkurning noverbal (so'zdan tashqari) tabiati konsepsiyasiga asoslanib, bu atama lingvokreativ tafakkurni, ya'ni verbalizatsiya va deverbalizatsiya ko'nikmalarini anglatishi maqsadga muvofiqdir. Nutqiy tafakkur – bu nutq yaratish va uni qabul qilish uchun zarur bo'lgan aqliy ko'nikmalar to'plamidir, bu ko'nikmalar ma'lum bir tilda shakllanadi. U insonni nutq muhitiga chuqur joylashtirish va maqsadli o'qitish hamda mashq qilish jarayonlari orqali rivojlanadi.

Shunday qilib, kognitiv tilshunoslikda ong va til o'zaro organik ravishda bog'langanligi o'rganildi. Biroq, til va fikrning birligi ularning teng emasligini

anglatadi. Haqiqatan ham, fikr, tushuncha so'zni anglatgan ma'no — obyektiv haqiqatning aksidir, so'z esa belgisi — fikrni ifodalash va mustahkamlash vositasi, uni boshqalarga yetkazish vositasidir. Shuni qo'shimcha qilish kerakki, fikrlash o'zining mantiqiy qonunlari va shakllari bilan xalqaro xarakterga ega, til esa uning grammatik tuzilishi va lug'aviy tarkibi bo'yicha milliylik kasb etadi. Til va fikrning teng emasligi yana shu holatda ham ko'rinadi, biz ba'zida barcha so'zlarni tushunamiz, ammo ularning yordamida ifodalangan fikr bizga tushunarli bo'lmaydi, bunda turli hayotiy tajribalar bir xil so'z ifodasiga turlicha ma'no yuklashi kuzatiladi.

Adabiyotlar:

1. Abbasova N., Inomjonova S., Kognitiv tilshunoslik fanining rivojlanish tarixi, maqsadi va uning o'rganilish obyekti. Стернин, И. Методика исследования структуры концепта. //Методологические проблемы когнитивной лингвистики. — Воронеж,2001. — С. 58–65. <https://www.intereuroconf.com/index.php/ipsn/article/download/714/523/515>.
2. Ушакова Т.Н., Семантика речи: имя, слово, высказывание. Психология. журнал Высшей школы экономики, 2005, Т. 2, № 1, с. 4–26. (С 5).
3. Шиляев К.С., Введение в когнитивную лингвистику. – Томск: Томский государственный университет, 2018. – 46 с. (23).
4. Fillmore Ch., Frame Semantics // The Cognitive Linguistics Reader. – ed. V. Evans. – Equinox Publishing Ltd., 2007. – pp. 238-262.
5. Ashurova D.U., Galieva M.R. Text Linguistics. – Tashkent: Turon-Iqbol, 2016. -P- 96.
6. Сафаров Ш., Когнитив тилшунослик. — Жиззах: Сангзор. - 2006. — Б. 4-27.
7. Сайидирахимова Н., Когнитив тилшунослик ва унинг вазифалари // V Global science and innovatsions 2019: Central Asia. International-scientific practical conference. — Astana, 2019. — Б. 25–29.
8. Сафаров Ш., Когнитив тилшунослик. — Жиззах: Сангзор, 2006. — 92 б.
9. Saidraximova N., Когнитив тилшunoslikda “tushuncha” va “konsept”, ularni tahlil qilish usullari// Scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan”, 2022, No 2 (43), 98-107. 101.
- 10.Стернин И.А., Язык и мышление. - Воронеж 2004. -24. -7.

